

**Ю.О. Коваленко, М.П. Причепа, С.П. Пришляк, Н.О. Іванова,
І.М. Незбрицька**

*Інститут гідробіології НАН України, Київ, Україна
e-mail: kovalenkoyuliana888@gmail.com*

БЕТОНУВАННЯ ПРИБЕРЕЖНОЇ СМУГИ ОЗЕР ПРИ КОМПЛЕКСНОМУ АНТРОПОГЕННОМУ НАВАНТАЖЕННІ: НАСЛІДКИ ДЛЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ МАКРОФІТІВ, РИБ ТА ВОДНО-БОЛОТНИХ ПТАХІВ

Використання бетонних конструкцій навколо озер може негативно позначитись на якості води через зменшення здатності природної берегової лінії до фільтрації забруднюючих речовин. Крім того, такі дії руйнують частину водно-болотного біотопу птахів, фітофільної фауни риб та безхребетних. Бетонні конструкції можуть перешкоджати міграційним процесам для окремих видів. Іншою важливою властивістю бетонних споруд є їх здатність поглинати та випромінювати тепло, що призводить до підвищення температури води у літні періоди. Внаслідок цього посилюється цвітіння синьо-зелених водоростей, знижується розчинений у воді кисень, що часто веде до загибелі чутливих організмів, зокрема риб (в разі відсутності місць для міграції). Зрештою це може позначитися на скороченні чисельності аборигенних видів та появі та/або посилення присутності інвазивних видів.

Попри те, що бетонна забудова берегів відповідає потребам людини, проте це впливає на делікатні прісноводні екосистеми та призводить до довготривалих екологічних наслідків, зокрема втрати природних середовищ існування для водних та водно-болотних видів. Задля пом'якшення цих негативних наслідків країни Європейського союзу бетонні конструкції замінюють здебільшого на рослинні буфери: очеретяні зарості та інші природні матеріали надаючи тваринам місця існування, розмноження та кормові майданчики.

Мета роботи дослідити та проаналізувати комбінований вплив благоустрою прибережної зони у вигляді зміни рослинного покриву та облаштування бетонної набережної, а також токсичного навантаження нафтопродуктами на чисельність та видове різноманіття чутливих видів риб та водно-болотних птахів.

Дослідження іхтіофауни та орнітофауни здійснювались у 2018–2020 та 2023 роках з використанням відповідних загальноприйнятих методів дослідження.

Парк відпочинку, навколо озер Йорданське та Кирилівське – озер системи «Опечень» (був. річка Почайна) має загальну площу

близько 18,4 га. З метою розчищення оз. Кирилівське та благоустрою прибережної та берегової зони у 2019-му році були проведені заходи з викорчовування прибережної та водної рослинності: очерету, кущів та дерев навколо озера перетворивши берегову зону в сучасний пляж, а також залито в бетон частину річки Сирець, яка впадає в це озеро. Наразі, при загальній довжині берегової лінії оз.Кирилівське 2,14 км, з них, новоутворена бетонна набережна займає 25,0 % (536 м), а зона пляжу – 6,5 % (140 м), інша частина водойми повернулась до попереднього вигляду. Крім того, восени 2021-го року (після здійснення благоустрою) відбувся залповий скид нафтопродуктів з р. Сирець, який охопив 1/4 водного дзеркала водойми.

Зміни чисельності та видового складу угруповань, вищих водяних рослин, риб та птахів, які є невід'ємними компонентами екосистем дають змогу більш комплексно оцінити загальний стан екосистем водойм зокрема шляхом поділу на водну та водно-болотну складову.

Макрофіти. За проведеними дослідженнями у 2015 році було виявлено 9 видів вищих водяних рослин. Серед яких домінували: *Phragmites australis*, *Typha angustifolia*, *Ceratophyllum demersum* та *Potamogeton crispus*. Також тоді були виявлені такі види як: *Butomus umbellatus*, *Potamogeton perfoliatus*, *Najas marina*, *Lemna minor*, *Myriophyllum spicatum*. У 2023 році після повторні дослідження видового складу макрофітів встановлено збільшення видового складу вищих водяних рослин. Серед домінантів: *Phragmites australis* та *Najas marina*. Крім того, виявлені *Typha angustifolia*, *Eleocharis palustris*, *Agrostis stolonifera*, *Glyceria maxima*, *Bolboschoenus maritimus*, *Iris pseudoacorus*., *Sparganium erectum*, *Scirpus lacustris*, *Alisma plantagoaquatica*, *Potamogeton crispus*, *Potamogeton perfoliatus*, *Ceratophyllum demersum*, а також *Lemna minor*. Всього встановлено наявність 15-ти видів вищих водяних рослин.

Іхтіофауна. За період досліджень з 2018 році У рибному населенні цього озера зареєстровано 20 видів риб з шести родин: Cyprinidae, Percidae, Syngnathidae, Odontobutidae, Esocidae та Gobiidae. Найбільш численними були: *Alburnus alburnus* (25 %), *Scardinius erythrophthalmus* (19,0 %), *Perca fluviatilis* (17,4 %) та *Neogobius fluviatilis* (17,4 %).

У 2020 році Після проведення робіт з благоустрою та скиду нафтопродуктів видовий склад риб скоротився до 10 видів. З уловів зникли: *Abramis brama*, *Squalius cephalus*, *Idus idus*, *Sander lucioperca*, *Gymnocephalus cernuus* та *Esox luceus*. Істотно зменшилась чисельність фітофільних видів, відтворення яких безпосередньо залежить від наявності затопленої рослинності вздовж берегів. В 5 разів скоротилась чисельність краснопірки та у 4 рази б. пісочника. Чисельність плітки звичайної *Rutilus rutilus* та окуня річкового також дещо знизилась. Натомість через зменшення хижих та чутливих видів збільшилась чисельність верховодки звичайної *A. alburnus* майже у 1,8 раза.

У 2023 році видовий склад риби налічував 15 видів. Найчисельніші – *Alburnus alburnus* (34,0 %) та *Scardinius erythrophthalmus* (23,2 %). Відновлення таких видів як короп *Cyprinus carpio*, *G. cernuus* та *Esox lucius* – в озері не підтверджене, але з'явився інвазійний вид – *Lepomis gibbosus*. Крім того, через суттєве скорочення нерестових субстратів та інтенсивне забруднення придонного шару води озера відбулись зміни у структурі видів домінантів та субдомінантів.

Орнітофауна. Комплексне антропогенне навантаження на оз. Кирилівське найбільше позначились на чисельності *Ixobrychus minutus*, яка у 2016–2018 роках скоротилась з 6 ос. до 1 ос. У 2018-2019 роках. Натомість у 2023 році його чисельність збільшилась до 8 ос. Схожа тенденція проглядається щодо чисельності *Fulica atra*.

Присутність рибоїдних птахів: *Larus* та *Podiceps cristatus* збільшилась після 2019 році у 2–4 рази, а *Phalacrocorax carbo* залишилася сталою впродовж періоду років досліджень. Тому, при окреслених змінах прибережного лінії озера Кирилівське суттєвих втрат видового багатства птахів не спостерігається (Табл. 1).

Отримані результати відображають зміни чисельності певних видів птахів оз. Кирилівське. При цьому присутність одних видів зменшувалася, а згодом відновлювалася, тоді як інші, наприклад рибоїдні птахи, збільшили свою чисельність після 2020 року. Ці зміни можуть бути пов'язані з відсотком площі заростання угруповань макрофітів та зміни у структурі рибного населення. Якщо розглядати відносну чисельність риби, то вбачаються значні відмінності в угрупованнях різних видів риби з оз. Кирилівське протягом періоду досліджень, що свідчить про екологічні наслідки в екосистемі після перетворення берегової лінії. Відновлення чисельності фітофільних риби та водно-болотних птахів пов'язані зі зростанням площ заростання водної та прибережної рослинності. Істотне збільшення чисельності пірникози великої вказує на зростання чисельності риби у водоймі, що покращує кормові ресурси для цього виду.

Таблиця 1.

Зміни видового складу риби та водно-болотних птахів протягом 2016–2023 років

Види риби	Чисельність, %			Види птахів	Чисельність, особин		
	2018	2020	2023		2018	2019	2023
<i>Squalius cephalus</i>	0,7	–	3,1	<i>Larus ridibundus</i>	12	12	14
<i>Idus idus</i>	4,5	–	–	<i>L. cachinnans</i>	2	3	2
<i>Abramis brama</i>	3,0	–	6,3	<i>L. canus</i>	6	4	–

<i>Leucaspius delineatus</i>	3,8	2,4	3,2	<i>Sterna hirundo</i>	4	6	4
<i>Blicca bjoerkna</i>	1,5	1,2	8,0	<i>Podiceps cristatus</i>	2	2	6
<i>Alburnus alburnus</i>	18,9	55,5	30,1	<i>Phalacrocorax carbo</i>	3	3	3
<i>Cyprinus carpio</i>	2,2	-	-	<i>Ixobrychus minutus</i>	6	1	8
<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	16,6	5,0	20,6	<i>Anas platyrhynchos</i>	8	8	16
<i>Rutilus rutilus</i>	2,2	1,2	6,3	<i>Fulica atra</i>	16	4	20
<i>Carassius auratus</i>	1,5	2,4	1,6	<i>Gallinula chloropus</i>	6	4	4
<i>Rhodeus amarus</i>	2,2	3,7	3,1	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	4	3	8
<i>Sander lucioperca</i>	0,7	-	1,6	<i>A. scirpaceus</i>	1	-	4
<i>Perca fluviatilis</i>	15,1	19,7	7,9	<i>Remiz pendulinus</i>	-	2	-
<i>Gymnocephalus cernuus</i>	5,3	-	-	Загальне число особин	70	52	89
<i>Syngnathus nigrolineatus</i>	0,7	-	-				
<i>Perccottus glenii</i>	0,7	-	-				
<i>Neogobius fluviatilis</i>	15,1	6,17	1,6				
<i>N.gymnotrachelus</i>	1,51	2,4	1,6				
<i>Proterorhinus semilunaris</i>	1,51	-	1,6				
<i>Lepomis gibbosus</i>	-	-	3,1				
Загальне число видів	20	10	15				

Висновки

Вилучення природного рослинного покриву навколо оз. Кирилівське в поєднанні з бетонуванням 25 % від його берегової лінії та перетворення 6,5 % на пляж вплинуло на екосистему та біорізноманіття цього озера порушивши у 2019-му році середовище існування макрофітів, риб та птахів. У 2023-му році видове багатство почало відновлюватись. Збільшилось число видів макрофітів, зросла чисельність птахів. Тим не менш, варто відзначити, що відновлення видового багатства риб повною мірою не відбулось, але з'явився новий для водойми інвазійний вид.